

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

AHASMARIE C. PASION

Instructor 1

Zamboanga State College of Marine Sciences and
Technology

acpasion@zscmst.edu.ph

“ULAN”

Sa tuwing sumasapit ang hapon,
ikaw ay tahimik na hinihintay.
Ang mga dahon ay tila nakatingala,
umaasang maramdaman ang iyong pagdating.
Pati tao at hayop
pare-parehong umaasa sa iyo.

Sa ilalim ng kulay-abong kalangitan,
may mga pusong marahang nananalangin,
na ang bigat na iyong dinadala
ay iyong pakawalan.

At sa iyong pagbuhos
nagiging biyaya ang bawat patak.
Dahan-dahang pinupunan ang uhaw na lupa,
pinapawi ang init na matagal nang nadarama.

Bawat patak mo'y may dalang ginhawa,
may dalang pag-asa sa bawat nilalang.
Sa iyong pagdating, ang mundo'y humihinga,
at muling nabubuhay ang paligid.

